

ISSN:2181-0427 ISSN:2181-1458

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
ИЛМИЙ АХБОРОТНОМАСИ**

**НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА**

2021 йил 9-сон

Бош муҳаррир: Наманган давлат университети ректори С.Т.Тургунов

Масъул муҳаррир: Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор М.Р.Қодирхонов

Масъул муҳаррир ўринбосари: Илмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими бошлиғи Р.Жалалов

ТАҲРИРҲАЙЪАТИ

Физика-математика фанлари: акад. С.Зайнобиддинов, акад. А.Аъзамов, ф-м.ф.д., доц. М.Тўхтасинов, ф-м.ф.д., проф. Б.Саматов, ф-м.ф.д., доц. Р.Хакимов, ф-м.ф.д., М.Рахматуллаев.

Кимё фанлари: акад.С.Рашидова, акад. А.Тўраев, акад. С.Нигматов, к.ф.д., проф.Ш.Абдуллаев, к.ф.д., проф. Т.Азизов.

Биология фанлари: акад. К.Тожибаев, акад. Р.Собиров, б.ф.д. доц.А.Баташов, б.ф.н.

Техника фанлари: - т.ф.д., проф. А.Умаров, т.ф.д., проф. С.Юнусов.

Қишлоқ хўжалиги фанлари: – г.ф.д., доц. Б.Камалов, қ-х.ф.н., доц. А.Қазақов.

Тарих фанлари: – акад. А.Асқаров, с.ф.д., проф. Т.Файзуллаев, тар.ф.д., проф. А.Расулов, тар.ф.д., проф. У.Абдуллаев.

Иқтисодиёт фанлари: – и.ф.д., проф.Н.Махмудов, и.ф.д., проф.О.Одилов.

Фалсафа фанлари: – акад., Ж.Бозорбоев, ф.ф.д., проф. М.Исмоилов, ф.ф.н., О.Маматов, PhD Р.Замилова.

Филология фанлари: – акад. Н.Каримов, фил.ф.д., проф.С.Аширбоев, фил.ф.д., проф. Н.Улуқов, фил.ф.д., проф. Ҳ.Усманова, фил.ф.д., проф. Б.Тухлиев, фил.ф.н., доц.М. Сулаймонов.

География фанлари: - г.ф.д., доц. Б.Камалов, г.ф.д., проф.А.Нигматов.

Педагогика фанлари: - п.ф.д., проф. У.Иноятов, п.ф.д., проф. Б.Ходжаев, п.ф.д., п.ф.д., проф. Н.Эркабоева, п.ф.д., проф.Ш.Хонкелдиев, PhD П.Лутфуллаев.

Тиббиёт фанлари: – б.ф.д. Ғ.Абдуллаев, тиб.ф.н., доц. С.Болтабоев.

Психология фанлари – п.ф.д., проф. З.Нишанова, п.ф.н., доц. М.Махсудова

Техник муҳаррирлар: [Н.Юсупов](#).

Таҳририят манзили: Наманган шаҳри, Уйчи кўчаси, 316-уй.

Тел: (0369)227-01-44, 227-06-12 **Факс:** (0369)227-07-61 **e- mail:** ilmiy@inbox.uz

Ушбу журнал 2019 йилдан бошлаб Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси Раёсати қарори билан физика-математика, кимё, биология, фалсафа, филология ва педагогика фанлари бўйича Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган.

“НамДУ илмий ахборотномаси–Научный вестник НамГУ” журнали Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг 17.05.2016 йилдаги 08-0075 рақамли гувоҳномаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги (АОКА) томонидан 2020 йил 29 август куни 1106-сонли гувоҳнома га биноан чоп этилади. “НамДУ Илмий Ахборотномаси” электрон нашр сифатида халқаро стандарт туркум рақами (ISSN-2181-1458)га эга НамДУ Илмий-техникавий Кенгашининг 14.09.2021 йилдаги кенгайтирилган йигилишида муҳокама қилиниб, илмий тўплам сифатида чоп этишга рухсат этилган (**Баённома № 9**). Мақолаларнинг илмий савияси ва келтирилган маълумотлар учун муаллифлар жавобгар ҳисобланади.

НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ-2021

Хулоса. Шундай қилиб, юқорида баён этилган фикрлар давлат талаб ва эҳтиёжларини инобатга олган ҳолда бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларини педагоглари инновацион педагогик фаолиятга тайёрлаш тизимини такомиллаштириш сифат ва самарадорлиги ҳамда рақобатбардошлигини ошириб боришга имкон яратади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. – Т.: Ўзбекистон, 2017
2. Мирзиёев Ш.М. Қонун устиворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Т.: Ўзбекистон, 2017.
3. А. Х. Қосимов, А. М. Аҳмадалиев. "Инновацион фаолият ва илғор педагогик технологиялар" –ўқув қўлланма. Т.:2006 й.
4. В.А.Сластинин, Л.С.Кедымова, «Педагогика», «Инновационная деятельность», М. Магистр 1997 г.
5. В.И. Загвезинский «Инновационные процессы в образовании и педагоги - ческая наука», Тюмень 1990 г.

БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА АТРОФ-МУҲИТГА ИЖОБИЙ МУНОСАБАТНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Бованова Умида Абдуваҳабовна

(Денов тадбиркорлик ва педагогикаси институти ўқитувчиси,
мустақил изланувчи)

Электрон почта: umidabovanova@gmail.com

Телефон номер: +998978107343

Аннотация: *Мазкур мақолада бошлангич синф ўқувчиларида атроф-муҳитга ижобий муносабатни шакллантиришнинг ўзига хослиги педагогик нуқтаи-назардан таҳлил қилинган. Шунингдек, экологик муаммоларни ечими экологик таълим-тарбиянинг энг муҳим маънавий-маърифий қирраларидан бири бўлган экологик маданиятни шакллантириш натижаси эканлиги илмий-амалий жиҳатдан асосланган.*

Калит сўзлар: *бошлангич синф ўқувчиси, атроф-муҳит, экологик муаммо, экологик таълим-тарбия, экологик маданият, визуал усуллар, амалий усуллар, ўйин усуллари, экологик лойиҳа.*

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Аннотации: *В статье анализируется специфика формирования положительного отношения к окружающей среде у младших школьников с педагогической точки зрения. Также научно и практически обосновано, что решение экологических проблем является результатом формирования экологической культуры, которая является одним из важнейших духовно-образовательных аспектов экологического просвещения.*

Ключевые слова: *младший школьник, окружающая среда, экологическая проблема, экологическое образование, экологическая культура, наглядные методы, практические приемы, игровые методы, экологический проект.*

CHARACTERISTICS OF FORMING A POSITIVE ATTITUDE TO THE ENVIRONMENT IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

Annotations: *The article analyzes the specificity of the formation of a positive attitude towards the environment in younger schoolchildren from a pedagogical point of view. It is also scientifically and practically justified that the solution of environmental problems is the result of the formation of environmental culture, which is one of the most important spiritual and educational aspects of environmental education.*

Key words: *junior schoolchild, environment, ecological problem, ecological education, ecological culture, visual methods, practical techniques, game methods, ecological project.*

Кириш.

Замонавий дунё табиат ва цивилизация инқирози ёки ер сайёрасини бутунлай йўқ қилиш хавфини туғдирадиган экологик фалокатни олдини олиш йўлини танлашнинг ҳал қилувчи чизиғида турибди. Ушбу вазиятни тубдан ўзгартириш инсоният ҳақиқатан ҳам ўз атрофини ва ҳаётини сақлаб қолишни истасагина амалга ошади. Шу боисдан ҳам халқаро экологик таълим тизимини тубдан ислоҳ қилиш ва турли даражада ривожланаётган давлатларлар фаолиятини глобал экологик инқироз шароитида ва атроф-муҳит ва тараққиёт бўйича халқаро комиссия ҳужжатларидаги тавсиялар нуқтаи-назаридан баҳолаш тобора долзарб аҳамият касб этмоқда. Бу жараёнда экологик таълим ва тарбия тизимини тубдан ислоҳ қилиш устувор ўринни эгаллайди. Айниқса дунё миқёсида бошланғич синф ўқувчиларининг атроф-муҳитга ижобий муносабатни шакллантириш муаммолари бўйича бир қанча тадқиқотлар олиб борилган бўлсада мамлакатимиз шарт-шароитларидан келиб чиққан ҳолда бу тадқиқот мавзуи етарли даражада ўрганилмаган. Шунинг учун бошланғич синф ўқувчиларида атроф-муҳитга ижобий муносабатни шакллантиришнинг педагогик, психологик, интеллектуал ва инновацион имкониятларини илмий нуқтаи-назардан ёритиш долзарб аҳамиятга эга.

Асосий қисм. Ҳозирги даврга келиб ер сайёрасидаги экологик ҳолатни бузилиши яъни тупроқ, ҳаво ва сувнинг ҳар хил чиқиндилар ва зарарли моддалар билан ифлосланиши, ўсимлик ва ҳайвонларнинг фойдали турлари камайиб, қирилиб кетиши, ўтлоқзорлар, тўқайзорлар ва тоғ ёнбағирларидаги бута, дарахтлар ҳамда қазилма бойликларнинг кўп миқдорда фойдаланиш каби ҳолатлар натижасида содир бўлмоқда. Бу муаммоларни ўрганишда унинг келиб чиқишини, энг аввало узлуксиз таълим тизимида ўқувчиларни онгида мунтазам равишда экологик тушунчаларни шакллантириш ва экологик маданиятини ривожлантириш, уларни табиатга бўлган қизиқишларини янада ошириш зарурлигини кўрсатиб турибди. Бунинг учун аввало ўқувчи-ёшларни табиатдаги ўзгаришларни чуқур тушунишга ўргатиш, табиатдаги экологик муаммоларининг келиб чиқиш сабабларини аниқлаб, салбий ҳолатларни тузатишга ижобий ёндашадиган, табиат қонунларини инобатга олибгина қолмасдан, балки шулар асосида ўз ҳаёт - фаолиятини тузадиган кишилар қилиб тарбиялаш муҳим аҳамиятга эга.

Э.С.Ҳошимова фикрича: «Фаол экологик мавқенинг шаклланишида шу йўналишдаги таълим-тарбия соҳаларининг ўзаро боғланиши жуда катта аҳамиятга эга. Бу жараёнда экологик тарбия табиатга нисбатан назарий қарашларни шакллантиришдангина иборат бўлмасдан, шу билан бирга эътиқод шаклланишини ва

амалий фаолиятга тайёргарликни ҳам назарда тутди»⁵⁰. Шу нуқтаи-назардан қараганда, бутунги кунда ўқувчи-ёшлар билан экологик таълим ва экологик тарбия бўйича назарий ва амалий машғулотларни самарали ташкил этиш ишларини мақсадга йўналтирилган ҳолда ташкил этиш эътиборга молик. Бунда энг аввало ўқувчи-ёшларга табиатга, атроф – муҳитнинг турли объектларига нисбатан турли заводлар, фабрикалар, кимёвий корхоналарни салбий таъсири ҳақида маълумот бериб бориш муҳим аҳамиятга эга.

Мамлакатимиз умумтаълим тизимида табиатни муҳофаза қилиш бўйича олиб борилаётган барча ишлар битта асосий мақсад - ёш авлодни табиий муҳитнинг ҳолати ва ундан оқилона фойдаланишда масъулият билан тарбиялашга қаратилган. Шубҳасиз, экологик таълим ва тарбия бўйича ташкил этилган дарслар ўқув ишларини ташкил этишнинг асосий шакли сифатида бошланғич синф ўқувчиларини табиатга нисбатан масъулиятли муносабатни шакллантириш воситаси бўлиб хизмат қилади. Чунки бу дарсларда ўқитувчи ўқувчиларга атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, болаларга табиатда ўзини тутиш қоидаларини, унга ҳурмат кўрсатишни ўргатади. Шу боисдан ҳам бутунги бошланғич мактаб ўқитувчиларининг олдида кичик ёшдаги мактаб ўқувчилари ўртасида инсон ва табиат ўртасида қарама-қаршиликларнинг йўқлигига йўналтирилган табиатга бўлган муносабатни, экологик онгни шакллантириш вазифаси турибди. Бундай тарбиянинг асосий вазифаси бошланғич мактаб ёшидаги болаларда табиатга ҳаётий қадрият сифатида шахсий ижобий муносабатни тарбиялаш, шунингдек, боланинг табиатдаги ўрни ва уни асраб-авайлашдаги ролини оширишга катта ёрдам беради.

Шу боисдан ҳам экологик мазмундаги таълим-тарбия сифатини таъминлашда методик ишлар кўламини кенгайтириш, мазкур йўналишда тайёрланган илмий ишлар, ўқитувчилар учун ҳавола этиладиган методик ишланма ва тавсияларнинг кенг йўлга қўйилиши алоҳида аҳамият касб этади. Айниқса узлуксиз таълим тизимида экологиядан интегратив дастурларни янги авлодини яратиш асосида ўқувчи-ёшларни табиатни муҳофаза қилишга ўргатиш долзарб ҳисобланади. Шу боисдан ҳам Е.Б. Айдаров “Ўқувчиларга бу борада билим беришда маълум бир тизимга асосланган ҳаракатларни бутунги кун талабларига жавоб берадиган қилиб фойдаланиш имконияти қуйидаги ҳолда берилади: биринчидан, экологик тарбия тўғрисида – тўлиқ маълумотлар бериш; иккинчидан, қадриятлар тўғрисида маълумотлар бериш ва уларни тематикаларга – ажратиш; учинчидан, маълум бир тематиканинг – моҳиятини ёритиш; тўртинчидан, миллий қадриятларнинг – маънавий жиҳатларини ёритувчи маълумотларни тўплаш; бешинчидан, миллий-маънавий қадриятларни бир бутун тизимга келтириш талаб – қилинади”⁵¹ деган хулосага келади. Бизнинг назаримизда эса экологияни ўрганиш жараёнида аввало ўқитувчиларнинг ўзлари табиат ҳодисалари, объектларининг бир - бири билан алоқаси, табиат ва инсон орасидаги мувозанатнинг бузилиш сабабларини яхши тасаввур этмоғи лозим. Яъни уларнинг экологик онги ва маданиятини юксалтириш асосида экологик қонуниятларнинг мустақкам ўзлаштирилиши ва уларга риоя этилиши,

⁵⁰ Ҳошимова Э.С. Экология проблемасида глобал ва зонал муносабатлар. – Тошкент.: Фан, 1986, 36- б.

⁵¹ Айдаров Е.Б. Ўқувчи ёшларга маънавий-ахлоқий тарбия бериш орқали экологик маданиятни шакллантириш. замонавий таълим / современное образование 2019, 8(81). –Б.65.

табиатга нисбатан эҳтиёткорона ахлоқий муносабатнинг шаклланишига кенг имкон бериши керак. Зеро, бугунги кунда инсон ҳаётига табора кўпроқ хавф солаётган экологик тангликнинг олдини олиш, ҳеч бўлмаганда, унинг таъсирини камайтириш, табиий бойликларни асраб - авайлаш, улардан илмий асосда оқилона фойдаланишни тақозо этади. Бунинг учун давлатимиз келажаги бўлган ўқувчи ёшларнинг экологик саводхонлигини ошириш, экологик маданиятини янги фан талаблари асосида шакллантириш лозим. Шу ўринда дастлаб экологик маданият асосини ташкил этувчи маданият тушунчасига алоҳида тўхталиб ўтсак.

“Маданият” (“Культура”) тушунчасининг ўзи келиб чиқишига кўра, “яратиш”, “фаолият” маъноларини англатувчи атама шаклида вужудга келган. Агар “экологик маданият” тушунчасининг мазмун-моҳиятига эътибор берсак унинг асосида инсоннинг ўзини қуршаб турган ташқи муҳитга бўлган муносабати, тасаввурлари, билимлари ва шу билимлар асосида атроф-муҳитга бўлган муносабати назарда тутилишини кўрамиз. Экологик маданият – кишиларнинг экологияга оид билим даражалари, атроф муҳитга онгли муносабати ва ташқи табиатнинг асраб-авайлаши ҳамдир. Демак, эндиги вазифалардан бири, биринчидан, келажак авлодлар онг-тафаккурига атроф-муҳит тозаллигини сақлаш руҳини сингдириш, иккинчидан, инсоният яратган маданий бойликларнинг ижтимоий-фойдали томонини эсдан чиқармаган ҳолда маданий бойликларни яратиш жараёнида табиатга зарар келтирмасдан ёндошиш тафаккурини сингдириш вазифасини бажариш заруратга айланмоқда. Бизнингча, бугунги кунда содир бўлаётган экологик муаммоларнинг кундан кунга кенгайиб бораётганлигининг асосий сабабларидан бири кишиларнинг экологик маданиятининг ҳозирги кун даражасида шаклланмаганлигини кўрсатса, иккинчидан, ёшлар тафаккурига экологик маданиятнинг моҳиятини сингдиришга етарлича эътибор берилмаётганлигидир.

Ёшларнинг одобли-ахлоқли бўлиш, дидли бўлиш, тежамкор бўлиш, қонунга риоя қилиш, имон-эътиқодли бўлиш руҳини сингдиришга алоҳида эътибор берамиз, лекин табиатни асраш руҳини сингдиришга кўпам эътибор бермаямиз. Энди олдимизда етишиб келаётган ёш авлодлар тафаккурида инсоний фаолиятнинг асосий мақсади – атроф-муҳит, яъни табиатга фақат истеъмомчилик нуқтаи назаридан таъсир кўрсатиш эмас, балки ундан олинаётган ҳар қандай фойда орқасида яшириниб турган зарарни ҳам кўра билиш тафаккурини сингдириш вазифаси турибди. Биз оммавий ахборот воситаларида экологик ҳалокат тўғрисида кўп ва хўп гапирамиз. Лекин экологик ҳалокатнинг фақат умумий томонларига тўхталамиз. Аслидачи? Аслида, экологик тушунча ва тафаккур, яъни экологик маданиятнинг боланинг ёшлигидан шакллантиришимиз зарур. Ахлоқий маданиятни болага ёшлигидан ўргатамиз, яъни ўзингдан каттага салом бер, бировга ёмонликни раво кўрма, андишали бўл ва ҳ.к. Лекин болага ариққа ахлат тўкма, сувга туширма, дарахтнинг шохини синдирма каби панд-насихатларни ҳар доим ҳам такрорлаб, эслатиб турмаймиз. Ахлоқий бузуқликнинг оқибати тўғрисида тушунча берамиз, лекин экологик маданиятсизлик оқибати тўғрисида ҳадеб тўхталиб ўтирмаймиз.

Экологик маданиятсизликнинг оқибати тўғрисида фақат оммавий ахборот воситалари орқали таъсир кўрсатишга ҳаракат қиламиз, холос. Ахир, ҳозирги кунда ёш бола кўпроқ мультфильм ёки бошқа бадиий фильмларни кўришга интилади-ку. Бизнингча, ҳозирги кун талаби экологияга оид саводхонлик ва маданиятни эгаллаш барчага бирдек дахлдор масалага айланиб бўлди. Шу боисдан ҳам давлатимиз раҳбари

Шавкат Мирзиёев “Энг муҳим масала – аҳолининг экологик маданиятини ошириш ҳақида жиддий бош қотиришимиз зарур. ...бунга ёш авлод қалбида она табиатга меҳр-муҳаббат, унга дахлдорлик ҳиссини тарбиялаш орқали эришиш мумкин”⁵² деб таъкидлайди.

Янги асрнинг баркамол, маданиятли кишиси ўзида экологик маданият унсурларини ҳам намоён эта олиши замон талабидир. Таъкидлаш лозимки, ёшлар экологик маданияти шаклланиши масаласи экологиянинг глобал жиҳатларига ҳам эътибор беришларини тақозо этади. Шу жумладан инсон фаолияти туфайли вужудга келган, ҳозирги даврда кескинлашаётган Орол денгизи ҳалокати, тоза ичимлик сувининг етишмаётганлиги, ер ресурсларининг шўрланиши, атмосферанинг трансчегаравий ифлосланиши ҳолатининг мавжудлиги ҳам ёшлардан экологик воқеликка алоҳида ёндашишни талаб қилмоқда. Зеро, экологик маданият - бу атроф - муҳит тўғрисида чуқур билимга, табиатни асраш туйғусига эга бўлиш, ўсимликлар ҳамда ҳайвонларга нисбатан ғамхўрлик кўрсатишга, табиат захираларидан оқилона фойдаланиш, уларни кўпайтириш борасида қайғуришга қаратилган инсон фаолиятининг юксак кўрсаткичидир. Ана шу хислатларни ўзида акс эттира олган инсонни экологик маданият эгаси, деб аташ мумкин. Шу боисдан ҳам давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев 2017 йил 12 июлда Олий Мажлис палаталари, сиёсий партиялар ҳамда Ўзбекистон Экологик ҳаракати вакиллари билан видеоселектор йиғилишидаги маърузасида, “Энг муҳим масала – аҳолининг экологик маданиятини ошириш ҳақида жиддий бош қотиришимиз зарур”⁵³, деб таъкидлаган эди.

Шу ўринда таъкидлаш керакки, табиат ер юзидаги жамики тирик мавжудот учун муқаддас гўша ҳисобланади. Чунки табиат жамики тирик мавжудотларни нафақат тўйдиради, кийдиради балки уни иссиқ ва совуқдан асрайди. Ўз навбатида ягона онгли мавжудот бўлган инсон ҳам табиатга ўзгача меҳр-муносабатда бўлади. Бу меҳр табиатни асраш, унинг бойликларини кўпайтириш туйғуси билан уйғунлаша олсагина ҳақиқий саналади. Ҳозирги даврда инсон ва табиат, фан - техника тараққиёти ва атроф-муҳит, жамият-табиат ўртасида номуносивлик вужудга келмоқда. Буларнинг барчаси келажакдаги бундай муаммоларни олдини олиш мақсадида ёш авлодни экологик маданиятни янада юксалтириш масаласини кўндаланг қўймоқда. Аслида, экологик маданият ўқувчи-ёшларни табиатнинг барча гўзалликлари билан ҳис қилишидан, севишидан бошланади. Табиатга бўлган бундай болаларча меҳр туйғусини тобора бойиши асосида шахс маданиятининг ажралмас бир бўлаги экологик маданият шаклланади. Дарҳақиқат, ҳар бир инсон табиатдан баҳра олади. Аммо бу туйғу ҳали табиатга муҳаббат дегани эмас. Чунки табиатга муҳаббат уни оқилона тушунишдан, унинг гўзалликларини англашдан, табиат билан муносабатга киришишдан бошланади.

⁵² Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017.-Б. 570.

⁵³ Мирзиёев Ш.М. Парламентимиз ҳақиқий демократия мактабига айланиши, ислохотларнинг ташаббускори ва асосий ижроچиси бўлиши керак. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис палаталари, сиёсий партиялар ҳамда Ўзбекистон Экологик ҳаракати вакиллари билан видеоселектор йиғилишидаги маърузаси. 2017 йил 12 июль. <http://uza.uz>.

Ўз навбатида, табиат инсонда кузатувчанлик, сезгирлик, назокатлилик каби туйғуларни тарбиялайди. Бундай инсонларда табиатга бўлган ўзгача муносабат қарор топади.

Инсон табиатдан фақат завқланишни эмас, балки уни яхши тушунишни ҳам ўрганиши лозим. Чунки тушуниш жараёни ҳар бир инсоннинг ўзлигини ҳис қилишига, табиатга бўлган ўзига хос маданият ҳисларини топишга интилади. Демак, инсоний туйғулар айнан табиатга бўлган меҳрдан озиқланади. Табиатни ардоқлаш аввало инсонда ватан туйғусини уйғотади, уни меҳнат ва жасоратга ундайди, жуда кўп туйғуларни камол топтиради ҳамда кўп нарсаларни талаб этади. Юксак маданиятга эга инсон учун ўз Ватани табиатини муҳофаза қилиш ҳаёти ва фаолиятининг узвий қисмига айланиб қолади. Чунки айнан бу тоифадаги киши табиат ва жамият ўртасидаги мувозанатни сақлайди, бу борада бошқаларни ҳам тўғри фаолият кўрсатишга даъват этади, ҳеч бўлмаганда кўчаларга ахлат ташланмаслигига, сув ва ҳаво ифлосланмаслигига ҳисса қўшади. Шу боисдан ҳам биз келажак авлодларга яратилган маънавий ва моддий бойликларимизни, бизгача мавжуд бўлган табиатни ва унга муносабатимизни, яъни экологик маданиятимизни ҳам мерос қолдирамиз.

Мамлакатимизни модернизациялаш шароитида экологик маданият масаласи бевосита барқарор иқтисодий тараққиёт, аҳолининг озиқ-овқат, инсон саломатлиги, пировард натижада ижтимоий хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқдир. Шу мақсадларни амалга ошириш учун мамлакатимиз ёшларининг фаоллигини таъминлаш, уларнинг экологик характерга эга бўлган тадбирлардаги иштирокини кенгайтириш ва пировард натижада экологик маданиятини шакллантириш долзарб масалалардан биридир. Зеро, экологик маданият, бу - фақат табиатга зарар келтирмаслик эмас, балки унинг тикланиши, янада гўзаллашуви, гуллаб - яшнашига ҳисса қўшишдир. Дарҳақиқат, табиатнинг ўз қонун ва қондаси бор. Тупроқ, сув, ҳаво, ўсимликлар, ҳайвонот дунёси, ер ости, ер усти бойликларининг барчаси инсон эҳтиёжлари учун яратилгандир. Биз табиат қонунларини пухта билишимиз шарт. Соғлом ҳаёт кечиримиз аслида табиатга бўлган муносабатимиз билан белгиланишини бутунги кунда ёшларимизга сингдиришимиз керак. Уларга аجدодлардан бизга мерос қолган табиат бойликларини ўзимиздан кейинги авлодларга ҳам насиб бўлмоғи даркорлигини, ҳар биримиз ана шу юксак эзгу мақсад билан яшамок лозимлигини таъкидламоғимиз керак.

Ўсиб келаётган ёш авлод табиатдаги табиий жараёнларнинг ўзгариши сабаб ва оқибатларини илмий асосда очиб берилишига, уларнинг экологик дунёқарашини таркиб топтириш орқали эришилади. Айниқса, ҳозирги кунда ёшларнинг экологик маданиятни шакллантириш таълим-тарбия муассасалари олдида турган асосий масаладир. Мавжуд экологик муаммоларни ечими экологик таълим-тарбиянинг энг муҳим маънавий-маърифий қирраларидан бири бўлган экологик маданиятни шакллантириш натижасида амалга оширилади. Дунё олимларининг эътироф қилишларича, ушбу муаммонинг долзарблиги ва кескинлиги кишиларнинг экологик онги ва фикрлаш тарзини шакллантириш ва ривожлантириш, фан ва ишлаб чиқаришни экологиялаштиришни тақазо қилади. Ҳозирги кунда ҳар қандай мутахассис албатта экологик маданиятга эга бўлиши зарур. Шунинг билан бир қаторда бутунги кунда таъкидлаганидек, "...ўзбек халқи экологик маданиятини тиклаш ва ривожлантиришнинг миллий тараққиёт манфаатларига мос комплекс дастурини ишлаб чиқиш зарур. Бу дастурда жамият ҳаётининг барча соҳаларига, хусусан ёшлар экологик маданиятини ривожлантиришнинг

назарий ва амалий муаммоларини самарали ҳал қилиш йўллари, бу борадаги ишларнинг моддий-молиявий ва техник-технологик таъминоти, тарғиботташвиқотнинг имкониятлари ўз ифодасини топиши лозим⁵⁴.

Экологик маданият жуда кенг қамровли тушунчадир. Маданият экологияга ва аксинча, экология маданиятга турли соҳаларда таъсир кўрсатади. Маданиятли инсонлар табиат ва жамиятнинг ўзаро таъсирини оқилона йўлга қўйишга интилади. Кишиларнинг меҳнат жараёнидаги фаолиятини ҳам уларнинг маданияти белгилаб беради. Маданият ёшларни билимли қилишга, уларга тартиб- интизом қоидаларини ўргатишга, қолаверса, ишлаб чиқаришда, техника ва фаннинг илғор тажрибаларини атроф-муҳитга мослаштиришга хизмат қилади. Экологик маданият – бу атроф муҳит тўғрисидаги чуқур билимга эга бўлиш дегани. Экологик маданият кенг қамровли бўлиб, инсон фаолиятининг аксарият қисмини ўзида мужассамлаштиради. Экологик маданиятда инсонпарварлик, ахлоқий-маънавий ҳислатлар ўз аксини топади. Инсонпарварлик эса маълум маънода инсонларнинг ички ҳис-туйғусининг маълум бир қисмини ташкил этувчи асосий дунёқарашдир. Бу дунёқарашнинг таркибий қисмида экологик фаоллик ва масъулият ётади. Шу боисдан ҳам С.Мамашокиров «экологик фаоллик ва масъулиятнинг мақсадга мувофиқлигига, оптималлигига эришиш учун экологик амалиёт объектини аниқлаб олиш методологик аҳамиятга эга. Чунки экологик практиканинг объекти фақат биосфера экологик мувозанатини сақлашга қаратилган техник-технологик базис муносабатларидан иборат бўлмасдан, балки унинг ўзига хос устқурмасини ҳам ўз ичига олади. Бундан ташқари, экологик амалиёт жамият базис ва устқурмасини тубдан ўзгартиришга (айниқса, сиёсий инқилоблар билан) зарурият йўқ, балки фаол экологик практикага халақит берадиган устқурма унсурларини баратараф этишлари керак»⁵⁵, деб таъкидлайди.

Тадқиқот мавзuidан келиб чиққан ҳолда шуни таъкидлаш мумкинки, бошланғич синф ўқувчиларида атроф-муҳитга ижобий муносабатни шакллантиришнинг асосий йўналиши – аниқ-образли тафаккурдан мавҳум-мантиқий тафаккурга ўтиш ҳисобланади. Бошланғич синф ўқувчиларида атроф-муҳитга ижобий муносабатни шакллантириш жараёни дастлаб билишнинг ҳиссий босқичида содир бўлади. Яъни бола атроф муҳит ҳақида дастлаб 5 та сезги аъзо орқали тасаввурга эга бўлади. Бошланғич синф ўқувчиларида атроф-муҳитга ижобий муносабатни шакллантиришда тафаккур шакллари ҳам устувор аҳамият касб этади. Шунингдек, бошланғич синф ўқувчиларида атроф-муҳитга ижобий муносабатни шакллантиришда таснифлаш, таққослаш, ўхшатиш, синтез, мавҳумлаштириш, умумлаштириш, тизимлаштириш ёрдамида амалга оширилади. Шундай қилиб, ўқувчиларда атроф-муҳитга ижобий муносабатни шакллантириш тўғрисида доимий қайғуришга йўналтирилган ўқув фаолиятини ташкил этиш устувор аҳамият касб этади.

Афсуски бугунги кунда биз кундалик ишларга ва ташвишларга берилиб, тирик ва жонсиз табиат дунёси абадий эмаслигини, унга инсоният томонидан кўпроқ зарар

⁵⁴ Яздонов З.Ш. Ўзбек халқ экологикмаданияти анъаналарини тиклаш ва ривожлантириш тенденциялари. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –Самарқанд, 2019. –Б.18.

⁵⁵ Мамашокиров С., Усмонов Э. Барқарор тараққиётнинг экологик хавфсизлик масалалари. – Тошкент.: Фан, 2009. 78- б.

кўрсатаётганлигини бевосита ҳис қилмаяпмиз. Бу жараён албатта болалиқдан таълим ва тарбияни узвийлигини таъминлаш асосида олиб борилиши лозим. Бундан келиб чиқадики, экологик таълимнинг асослари ҳатто мактабгача ёшда болалар онги ва руҳиятига сингдириб бориш долзарб ҳисобланади. Экологик тарбия, авваламбор, болаларни инсонпарварлик, хайрихоҳлик, ҳиссий муносабат ва уларнинг атрофидаги дунёга қизиқишини тарбиялашга хизмат қилади. Зеро, атроф-муҳитни болага таъсири жуда катта. Чунки ҳар куни болалар у ёки бу шаклда атроф-муҳитдаги турли нарсалар ёки ҳодисалар билан алоқага киришадилар яъни улар қушларни, ҳашаротларни, ҳайвонларни, қишда, қор парчаларини, кузда, сарғайган барглари, ёмғирни кузатишади, табиат ҳақидаги шеърлар ва ҳикояларни тинглашади. Ва табиат ҳодисалари, ўсимликларга ғамхўрлик қилишни ўрганадилар. Табиат болаларни биринчи навбатда ўзининг гўзаллиги, рангларининг ёрқинлиги, хилма-хиллиги билан ўзига жалб қилади. Болалар биринчи аниқ билим ва тажрибани ҳам шу табиатдан олади. Атроф-муҳит билан бундай алоқа, бир томондан, боланинг ҳиссий тажрибасини бойитиши, бошқа томондан, унинг тасаввурини кенгайтиради ва боланинг атроф-муҳит тўғрисида турли саволлари ва қизиқишларини пайдо бўлишига катта ёрдам беради. Болалар одатда жуда қизиқувчан, табиат ҳодисалари ва нарсаларига катта эътибор билан қарайдиган бўладилар. Бу эса ота-оналар ва ўқитувчилар учун болани атроф-муҳит тўғрисида янада кўпроқ билим олишлари учун муносиб шарт-шароит яратиш беришни тақозо этади. Ота-оналар ва ўқитувчилар олдида турган бундай вазифалар жумласига болаларда атроф-муҳит жонли ва жонсиз нарсаларга бўлган муҳаббат ва ҳурмат туйғусини ривожлантириш, уларнинг табиат ҳақидаги ўз тасаввурларини бойитиш, болага нафақат билим бериш балки ўз ҳиссиётларини эркин ифода этиш имкониятини бериш жуда муҳимдир. Шу боисдан ҳам бошланғич синф ўқувчиларида атроф-муҳитга ижобий муносабатни шакллантириш уларни ўзларини ва атрофида содир бўлаётган барча нарсани тўғри тушунишга ўргатади. Болаларнинг ўзи меҳр ва муҳаббатга муҳтож. Шу билан бирга, улар барча жонзотларга бефарқ ва беқиёс даражада ўзларининг меҳрларини беришга қодирдир. Қани энди улардаги бу меҳр-оқибатни сақлаб қолишни имкони бўлса. Бунинг учун аввало болаларни табиатда ҳам, одамлар орасида ҳам ўзини тўғри тутишга ўргатиш лозим. Боланинг меҳрибон, сабр-тоқатли, тинч ва осойишта бўлиб ўсиши ва бахтли бўлиши учун биз катталар болалиқ инсон ҳаётининг муҳим қисми эканлигини эсдан чиқармаслигимиз керак.

Биз педагоглар ёшлар қалбида эзгулик, табиатга эҳтиёткорона муносабат, экологик вазият тўғрисида тушунчани таркиб топтиришимиз керак. Ёшларда табиат гўзаллигини кўра билиш, ундан завқлана олиш, мафтун бўлиш ва табиат билан дилдан суҳбат қила олиш қобилиятини шакллантирмоқ керак. Ҳақиқий маданиятли инсон атроф муҳитнинг бузилишига олиб келаётган ҳар бир хатти-ҳаракатини тўхтатиши ва бу ишда унинг ўзига ҳам бурчли эканлигини ҳис қилиш керак, у қушлар, ҳайвонлар, ҳашаротларнинг ўзига хос ҳаёт тарзи, ўрмонлар, дарё ва тоғу-тоғлар барчаси маърифий - эстетик, ахлоқий, таълимий аҳамиятга эга бўлиб, табиатни тушуниш, у билан мулоқотга киришиш, севиш, ардоқлаш, атроф оламни англашга имконият яратиши керак. Болалиқдан табиат билан алоқа, ўсмирлик даврида уни тушуниш, гўзалликлардан баҳра олиш туйғуларини шакллантиришда маърифий эстетик тарбиянинг таъсири кучлироқ бўлади. Чунки ер, сув, қуёш, набобат ва ҳайвонот олами, тоғ ва чўл, дарё ва кўллар, барча-барчасининг «ҳаёт тарзи» даги мувозанат онгимизга «оқиб» киради ва

тарбиялайди. Ана шу тарбия экологик маданиятни ҳам шакллантиришда беқиёс аҳамиятга эга. Шу боисдан ҳам “Мактабгача таълим ва халқ таълими вазирлигига болалар ҳамда ўсмирларнинг экологик таълими ва тарбияси бўйича мавжуд ўқув-услугий базани ривожлантириш ва такомиллаштириш, давлатнинг экологик сиёсати

борасидаги сўнгги инновацион технологиялар асосида тизим ишлаб чиқиш тавсия этилади”⁵⁶.

Ҳозирги кунда ижтимоий муаммоларни ҳал этишнинг экологик йўналиши табиатни муҳофаза этиш тадбирларни амалга ошириш, ҳамда мамлакатимиз аҳолиси соғлигини сақлаш ва яхшилаш борасида замонавий турдаги техника ва тиббий жиҳозлардан фойдаланиши бу соҳанинг юксак даражага чиққанлигини билдиради. Ўқувчи-ёшларда экологик маданиятни шакллантириш учун фақат табиатшунослик ва биология фанларидан эмас, таътил кунларида ота-оналар ўз ҳовлисида меҳнатга ўргатсалар, болаларда амалий билим ҳосил бўлади. Айниқса, кўп қаватли уйларда турадиган болаларни имкон борича кўпроқ табиат қўйнига саёҳатга олиб борган маъқул. Бунда асосан, атроф-муҳит муҳофазаси билан боғлиқ тадбирларни ўтказиш давомида кўпгина муаммоларга ойдинлик киритилади. Ўқувчи-ёшларни меҳнатга ўргатиш ва атмосферага зарарли газларнинг қанча миқдори чиқиб кетаётганлигини кўрсатиш учун, ишлаб чиқариш корхоналарига амалиётга олиб бориш зарур. Сув обиҳаёт гаровидир. Шунинг учун биз катта ёшдагилар тоза ичимлик сувини ёшларга бекорга исроф қилмасликларини уқтиришимиз лозим. Шу боисдан ҳам халқаро ташкилотлар томонидан «сув, тинчлик ва хавфсизлик муаммолари ўзаро чамбарчас боғлиқлиги алоҳида таъкидлаб келинмоқда»⁵⁷. Табиатдаги ўзгаришлар ҳозирги кундаги глобал муаммолар ҳисобланиб, табиатнинг ўз-ўзини қайта тиклаш қобилиятини таъминлашга қаратилган назарий ва амалий ишларни жамият ўз зиммасига олиши зарур. Зеро, табиатдаги ер ости ва ер усти бойликлар битмас-туганмас захирага эга эмас. Шунинг учун баркамол авлод бутунги кунда табиатнинг ўз-ўзини тиклашига,табиий қўпайиш жарёнларга ўзларининг оқилона ташкил этилган меҳнатлари билан ёрдам бериши керак. Ёшларни она табиатга зарар етказмасдан унинг химоячиси булишга ўргатишимиз зарур. Бутунги кунда ёшларнинг турли касалликларга чалиниши кўпчилик ҳолатларда атроф-муҳит ифлосланиши билан боғлиқ бўлмоқда. Турмушимиз обод ва кишилар соғлом булиши учун ҳар-биримиз масъулдирмиз.

Бошланғич синф ўқувчиларида атроф-муҳитга ижобий муносабатни шакллантиришда болалар билан ишлашда қўлланилиши мумкин бўлган баъзи усул ва методларни кўриб чиқишимиз эътиборга молик. Атроф-муҳитга ижобий муносабат нуқтаи назаридан метод - бу тарбиячи ва болаларнинг биргалиқдаги фаолияти усули бўлиб, унинг давомида экологик билим, кўникмаларни шакллантириш қобилиятлари ва атроф-муҳитга муносабатни тарбиялаш жараёни самарали амалга ошириладиган усулдир. Атроф-муҳитга ижобий муносабатни шакллантиришдаги техника эса бу муайян

⁵⁶ Азизов Т.А. Фавқулодда экологик вазиятларни бартараф этишга доир давлат сиёсатининг сиёсий дискурси (Ўзбекистон ва Россия мисолида). Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –Тошкент: 2019. –Б.19.

⁵⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи. Сайт: <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017>.

усулнинг ўзига хос элементидир. Атроф-муҳитга ижобий муносабатни шакллантириш усулини ташкил этадиган техникалар қанчалик бой ва хилма-хил бўлса, ўқув ва билим вазифаси шунчалик муваффақиятли ҳал қилинади. Атроф-муҳит ҳақида фикрлашнинг асосий шакллари ва болалар фаолияти услубларига мувофиқ 4 та усул мавжуд: 1. Атроф-муҳит ҳақидаги визуал усуллар (кузатиш, намоёниш қилиш, намоёниш қилиш, текшириш). Визуал усуллар - ўсимликлар, ҳайвонлар, жонсиз ва тирик табиатнинг табиий ҳодисалари тўғрисида аниқ маълумот тўплашнинг энг мақбул усуларидир. Унинг ёрдами билан бола нафақат объектларнинг ташқи параметрларини (ранги, тузилиши, ҳиди, шакли ва бошқалар), балки уларнинг атроф-муҳит билан алоқаларини ҳам ўрганади. 2. Атроф-муҳит ҳақидаги етарли даражада тасаввур ҳосил бўлиши учун оғзаки усуллар (суҳбат, ҳикоя, бадиий адабиётни ўқиш усуллари: тушунтириш, кўрсатма, педагогик баҳо, савол, тушунтириш, масалан, уй гуллари ёки уй ҳайвонлари ҳақида ҳикоя тузиш) ҳам муҳим аҳамият касб этади. 3. Атроф-муҳит ҳақидаги муҳим тасаввурларни шаклланишида амалий усуллар ҳам қўл келади. Амалий усуллар бу турли машқлар, элементар тажрибалар, моделлаштириш, болалар тажрибасига, амалий вазиятларга, қидирув ҳаракатларига, сўровномаларга асосланиб, моделга мувофиқ иш тутишдир. 4. Ўйин усуллари эса бу атроф-муҳит ҳақидаги дидактик ўйинлар, ўйин ҳолати, ўйинчоқлар билан ҳаракатлар, ҳаракатларга тақлид қилиш, яшириш ва қидириш, очиқ майдонда ўйнаш, эпизодик ўйин техникаси, топилмоқлардан иборатдир. Бошланғич синф ўқувчиларида атроф-муҳитга ижобий муносабатни шакллантиришда экологик лойиҳалар ҳам муҳим аҳамият касб этади. Экологик лойиҳа - бу аввало тадқиқот жараёнида муайян вазифаларни ҳал этишдир. Экологик лойиҳаларнинг вазифалар қўлами ҳар хил бўлиши мумкин, у лойиҳанинг вақти, ёши ва шунга мос равишда болаларнинг имкониятлари, мактабгача таълим муассасасининг таълим дастурларининг мазмуни билан белгиланади (ҳар қандай лойиҳа умумий таълим майдонига мос келиши керак). Экологик лойиҳалар болалар фаолиятининг барча турлари ва барча таълим соҳаларини бирлаштиришни ўз ичига олади, шунинг учун лойиҳа фаолияти давлат ва жамият талабларига мувофиқ яратилади.

Хулоса. Бошланғич синф ўқувчиларида атроф-муҳитга ижобий муносабатни шакллантириш жараёнидаги турли шакл ва усуллар болаларнинг ёш хусусиятларига қараб танланиши керак. Кичик ва ўрта мактабгача ёшдаги болалар, табиийки энг оддий кузатиш усулларида фойдаланадилар ва ўз тадқиқотлари натижаларини асосан расм ва қисса шаклида умумлаштирадилар. Болаларнинг ёши қанчалик катта бўлса, ўқитувчининг етакчилик роли шунчалик кам бўлади, тадқиқотнинг ҳажми эса шунчалик катта бўлади. Экологик лойиҳаларни амалга оширишда ота-оналар иштирок этиши ҳам муҳим зарурат ҳисобланади. Бу, айниқса, болаларни ўз ота-оналари билан биргаликда ҳунармандчилик, расм чизиш ва биргаликда тажриба ўтказишда жуда муҳимдир. Шу боисдан ҳам ота-оналарни турли даражадаги танловлар ва кўرғазмаларда фаол иштирок этиши жуда муҳимдир. Чунки ота-оналар ҳам ўз фарзандлари билан биргаликда турли даражадаги расмлар, фотосуратларни тўплайдилар ва фарзандлари билан биргаликда табиат маҳсулотларидан ҳунармандчилик буюмларини тайёрлайдилар. Бу жараёнда ҳар бир оиланинг фаол иштироки эътибордан четда қолмайди. Бошланғич синф ўқувчиларининг экологик тарбияси барча оила аъзоларининг экологик маданиятини шакллантиришга қаратилган доимий тарбиялаш жараёни билан чамбарчас боғлиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ҳошимова Э.С. Экология проблемасида глобал ва зонал муносабатлар. – Тошкент.: Фан, 1986, 36- б.
2. Айдаров Е.Б. Ўқувчи ёшларга маънавий-ахлоқий тарбия бериш орқали экологик маданиятни шакллантириш. замонавий таълим / современное образование 2019, 8(81). – Б.65.
3. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017.-Б. 570.
4. Мирзиёев Ш.М. Парламентимиз ҳақиқий демократия мактабига айланиши, ислохотларнинг ташаббускори ва асосий ижроچиси бўлиши керак. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис палаталари, сиёсий партиялар ҳамда Ўзбекистон Экологик ҳаракати вакиллари билан видеоселектор йиғилишидаги маърузаси. 2017 йил 12 июль. <http://uza.uz>.
5. Яздонов З.Ш. Ўзбек халқ экологикмаданияти анъаналарини тиклаш ва ривожлантириш тенденциялари. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –Самарқанд, 2019. –Б.18.
6. Мамашокиров С., Усмонов Э. Барқарор тараққиётнинг экологик хавфсизлик масалалари. – Тошкент.: Фан, 2009. 78- б.
7. Азизов Т.А. Фавқулодда экологик вазиятларни бартараф этишга доир давлат сиёсатининг сиёсий дискурси (Ўзбекистон ва Россия мисолида). Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –Тошкент: 2019. –Б.19.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи. Сайт: <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017>.

АМАЛИЙ САНЪАТНИ ЎҚИТИШДА “УСТОЗ-ШОГИРД” АНЪАНАЛАРИДАН Фойдаланишнинг аҳамияти

Восиева Азиза Тўхтақуловна

Навоий давлат педагогика институти Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси таълим йўналиши 2-босқич магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада амалий санъат тарихи ва турлари, “Устоз-шогирд” анъаналари ҳақида маълумотлар келтирилган. Амалий санъатни ўқитишда “Устоз-шогирд” анъанасини давом эттиришнинг аҳамияти ёритиб берилган.

Таянч сўзлар: амалий санъат, “Устоз-шогирд”, кандакорлик, гачкорлик, зардўзлик, мисгарлик, наққошлик, бадий дид, меҳнатсеварлик.

ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАДИЦИЙ “УЧИТЕЛЯ-СТУДЕНТА В ПРЕПОДАВАНИИ ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

Восиева Азиза Тухтакуловна

Навоийский государственный педагогический институт, 2 курс магистр изобразительного искусства и инженерной графики

89	Bolalarning maktabgacha tarbiya yoshida rivojlanishi Abdullayev O.Q.....	476
90	Бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларини инновацион-педагогик фаолиятга тайёрлаш тизимини такомиллаштириш Амонова З.У.....	483
91	Бошланғич синф ўқувчиларида атроф-муҳитга ижобий муносабатни шакллантиришнинг ўзига хослиги Бованова У.А.....	487
92	Амалий санъатни ўқитишда “устоз-шогирд” анъаналаридан фойдаланишнинг аҳамияти Восиева А.Т.....	497
93	Jismoniy tarbiya jarayonida talabalarning jismoniy rivojlanishi, funksonal holati va jismoniy tayyorgarligi dinamikasi Jabborov A.T.....	502
94	Желания, требования и свободный выбор школьника Шаамирова Ю. К.....	507
95	Применение педагогических и информационных технологий в преподавании естественных наук Бердиева З. М.....	512
96	Maple tizimida o'zaro kesishmaydigan aylanalarga o'tkazilgan urinmani aniqlash Mirzakarimov E. M, Arziqulov Z.O.....	516
97	Китобдан яхши дўст топилмас Муминова Д.А.....	523
98	Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisining geometrik shakllarni tasvirlash ijodiy kompetensiyalarini shakllantirish (Qalamtasvir mashg'ulotlari misolida) Sharipjonov M.Sh.....	529
99	Бадминтончиларнинг зарба бериш сифатига таъсир этувчи омиллар самарадорлигини ўрганиш ва зарба техникасини шакллантириш Мухиддинова Ф.А.....	535
100	Профессиональная компетентность педагога Собирова Н.А, Джурабаева У.М.....	540
101	Роль наставничества в современном образовании Хайдаров С.Н.....	545
102	Oliy ta'lim va ishlab chiqarish sinergetik integratsiyasini amalga oshirishda tayanch kafedralarni o'rni va ahamiyati Azimova Z.E, Saydaliyev I.N.....	550
103	Insoniylik va umuminsoniy qadriyatlar talqini Sobirova M. Y.....	554
104	Механизм совершенствования процесса развития информационно- управленческих компетенций магистрантов технических высших образовательных учреждений Абдуллаева О.С.....	560
105	Халқ педагогикасининг таълим-тарбиядаги аҳамияти Султанова Ж. Б.....	567